

AGROLESNÍCKE SYSTÉMY VO VINOHRADNÍCTVE

1. Mikroživý plot vysadený v srdci viníc v Domaine Müller-Koerberle ©Ver de Terre Production 2. Stromy na vinohradníckych pozemkoch v Domaine de Scamandre ©Ver de Terre Production 3. Rad stromov (Sorbus domestica) rozmiestnených každých 18 metrov vo viniči - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production 4. Spontánny strom zachovaný na okraji vinice - Domaine de Jean Marc Dreyer ©Ver de Terre Production

ČO A PREČO

Agrolesnícké postupy viníc kombinujú dve viacročné rastliny: stromy a vinič, v rámci toho istého pozemku, buď na okraji, alebo v strede pozemku. Ciele týchto systémov zahŕňajú lepšie a synergické využívanie vody a živín, zvýšenú biologickú diverzitu v pôde, faune a flóre a vytvorenie priaznivej mikroklímy: tienenie, vetrolamy, vlhkosť počas víň horúčav a odvodnenie počas nepriaznivého počasia. Stromy sú preto schopné tlmiť teplotné výkyvy spôsobené zmenou klímy. Okrem týchto ekologických výhod umožňujú agrolesnícké postupy viníc diverzifikáciu výroby zberom produktov zo stromov (rezivo, energia, ovocie alebo orechy).

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Stromy vo vinohradoch (živé ploty, izolované stromy, rady alebo háje) a ich usporiadanie na pozemku (medzi radmi, na okrajoch pozemku) sa vyberajú na základe ich účelu: vetrolamy, útočisko biodiverzity, produkcia ovocia alebo dreva. Vyberte pôvodné druhy prispôsobené podnebiu vinice so svetlými listami. Vysádzajte od polovice decembra do konca februára po príprave pôdy (mulčovanie alebo mechanické práce). Odporúčané vzdialenosti sú najmenej 3 m od viniča a 25 - 30 m medzi riadkami. Nevyhnutné je mulčovanie (najmenej 1 m² na strom) a silná ochrana. Formatívne prerezávanie a monitorovanie počas 3 rokov zaisťuje životaschopnosť a potrebné úpravy.

Kľúčové slová: Vinice, vinič, agrolesníctvo, konkurencia, výsadba

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY

Na ďalší rozvoj ekologických výhod stromov:

Integrácia stromov do vinohradníckych pozemkov zlepšuje využitie vody a živín prostredníctvom lepšej infiltrácie a zadržiavania. Obohacuje tiež pôdu pridaním organických látok (listy, korene, mulčované drevo) a stimuláciou mikrobiálneho života. Hlboké korene stromov pomáhajú znižovať zhuťnenie pôdy a zlepšujú prevzdušňovanie.

Stromy zvyšujú biodiverzitu, obnovujú ekologické koridory a obmedzujú chemické vstupy podporou prirodzených interakcií medzi rastlinami, prospešnou faunou a bioagresormi. Riešia tiež klimatické výzvy vytváraním prospešnej mikroklimy, reguláciou vlhkosti, ochranou pred mrazom, znižovaním tepelného stresu počas vln horúčav a zmierňovaním vplyvov vetra. Ich účinok však závisí od hustoty, orientácie a rozstupu listov. Pravidelné prerezávanie zabraňuje nadmernému zatieneniu, zachováva svetlo potrebné pre vinič a zabraňuje zníženiu úrody.

Interakcie medzi stromami a viničom ukazujú obmedzenú konkurenciu vody, pretože stromy majú prístup k hlbokým vodným zásobám v okruhu 10 metrov. V 2-3 susedných radoch viniča však môže byť konkurencia dusíka. Postupy ako letecké prerezávanie (zmenšenie koruny, opeľovanie) alebo prerezávanie koreňov pomáhajú kontrolovať rast stromov a spotrebu zdrojov. Hoci stromy súťažia o povrchovú vodu, poskytujú kompenzačné výhody a pôsobia ako "hydraulické výťahy", ktoré privádzajú hlbokú vodu na povrch a sprístupňujú ju viniču. Stromy tiež uvoľňujú vodnú paru do atmosféry a zachytávajú atmosférickú vlhkosť (rosu alebo zrážky), čím vytvárajú mikroklimu.

Nevyhnutný je výber stromov, ktoré sú v súlade so životným cyklom viniča a dodržiavanie predpisov o apelácii (hustota viniča, požiadavky na monokultúru).

HIGHLIGHTS:

- **Zlepšenie pôdy a biodiverzity:** Stromy obohacujú vinohradnícke pôdy, podporujú biodiverzitu a znižujú chemické vstupy.
- **Adaptácia na klímu a mikroklima:** Stromy vytvárajú prospešnú mikroklimu, regulujú vodu, chránia pred mrazom a zmierňujú vlny horúčav.
- **Riadenie a interakcia:** Starostlivé plánovanie (druhy, prerezávanie, práce s pôdou) minimalizuje konkurenciu s viničom a zároveň spĺňa regulačné obmedzenia.

Vnútropoľné agrolesníctvo vo vinohradníckom systéme
at Domaine Müller-Koeblerle ©Ver de Terre Production

ANGELINE ALMEIDA

Ver de Terre Production

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.